

ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ

Юлдашева Дильноза Бекмурадова

доцент кафедры “Узбекского языка и литературы”

Самаркандского института экономики и сервиса

dilyuldasheva83@gmail.com

Атаханов Амирхан

студент группы БХ-223, факультета

“Бухгалтерия и Менеджмент”

a.atahanov290805@gmail.com

Аннотация. Данная аннотация исследует влияние глобализации на мировую экономику, рассматривая торговлю, инвестиции, технологии, рынки и рынок труда в контексте глобализации. Анализируются плюсы и минусы этого явления для экономического развития, а также проблемы, связанные с неравенством и угрозами для окружающей среды. В заключении подчеркивается важность разработки сбалансированных политик для обеспечения устойчивого развития мировой экономики в условиях глобализации.

Ключевые слова: глобализация, мировая экономика, торговля, инвестиции, технологии, рынки, рынок труда, неравенство, устойчивое развитие.

Глобализация оказывает значительное влияние на мировую экономику, преобразовав международную торговлю и экономические отношения. Она стимулировала свободное перемещение товаров, услуг и капитала между странами, что привело к созданию глобального рынка.

Этот процесс затрагивает производство товаров и услуг, использование рабочей силы, инвестиции, технологии и их распространение из одних стран в другие. В конечном итоге глобализация отражается на эффективности производства, производительности труда и конкурентоспособности.

Глобализация экономики — это сложная система, которая характеризуется множественностью составляющих ее элементов, а также иерархичностью и структурностью¹. Она активизирует процессы в экономике, культуре, политике и социальной сфере. Несмотря на преимущества, глобализация вызывает опасения в развивающемся мире.

Для понимания влияния глобализации на мировую экономику, важно разобраться в самом понятии “глобализация”. Этот термин был впервые введен американским экономистом Т. Левитом в 1983 году. Глобализация обозначает феномен слияния рынков, который происходил с начала 1980-х годов. С течением времени, концепция глобализации стала одной из важнейших условий

современного мира и превратилась из предмета теоретических споров в социальную реальность.

Итак, глобализация оказывает значительное воздействие на мировую экономику, и ее последствия продолжают изучаться учеными.

Положительные стороны глобализации:

1. Технологический прогресс: Глобализация дала возможность странам, отстающим в плане технического развития, получить доступ к передовым технологиям и опыту экономически развитых государств¹. Это помогло выявить слабые места в экономике отстающих стран и скорректировать программу их дальнейшего развития.

2. Торговые связи: Ослабление таможенных ограничений положительно сказалось на налаживании торговых связей между государствами. Распределение ресурсов стало более рациональным

3. Сотрудничество в политике: Глобализация проявилась в сотрудничестве между нациями при решении экологических проблем мирового масштаба и в поиске компромиссов при возникновении конфликтов.

4. Доступ к культуре и искусству: Достижения мировой культуры и искусства стали доступными для всех жителей планеты. Виртуальные экскурсии по музеям и достопримечательностям мира позволяют увидеть образцы искусства, не выходя из дома.

Отрицательные стороны глобализации:

1. Утрата суверенитета: Подчинение внутренней политики государств глобальным интересам может привести к утрате национального своеобразия и суверенитета.

2. Доминирование крупных корпораций: Контроль над мировой экономикой постепенно переходит в руки владельцев крупных корпораций. Малые производства внутри страны не всегда способны конкурировать с трансконтинентальными предприятиями.

3. Утрата традиционных ценностей: В культуре происходят негативные процессы, сопровождающиеся утратой традиционных ценностей.

4. Экологические проблемы: Глобализация может привести к ухудшению экологии.

В целом, глобализация имеет как положительные, так и отрицательные аспекты, и её последствия продолжают изучаться учеными.

Выводы и предложения

Выводы:

1. Глобализация оказывает значительное влияние на мировую экономику, включая Узбекистан. Открытость рынков, интеграция в мировую торговлю и приток иностранных инвестиций стимулируют экономический рост и развитие.

2. Однако глобализация также создает вызовы для узбекской экономики, такие как конкуренция на мировом рынке, нестабильность финансовых рынков и неравенство в распределении доходов.

Предложения:

1. Развитие цифровой инфраструктуры и информационных технологий для улучшения доступа к мировым рынкам и повышения конкурентоспособности узбекской экономики.

2. Повышение квалификации рабочей силы через обучение и подготовку к новым технологиям и требованиям мирового рынка.

3. Продвижение экспорта узбекских товаров и услуг на мировые рынки через участие в международных выставках и ярмарках, а также развитие торговых партнерств.

4. Разработка программ социальной защиты населения для смягчения негативных последствий глобализации, таких как увеличение безработицы или неравенства доходов.

5. Содействие международному сотрудничеству и обмену опытом с другими странами для эффективного управления процессами глобализации и достижения устойчивого экономического развития в Узбекистане.

Список использованной литературы:

1. Yuldasheva, D. (2022). FORMATION OF ECONOMIC TERMINOLOGY-THE CURRENT STAGE OF DEVELOPMENT OF THE TERMINOLOGY OF THE UZBEK LANGUAGE. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.6 Philological sciences).

2. Yuldasheva, D., & Karshieva, M. (2022, January). PERTINENT TO THE ROLE OF SCIENTIST WOMEN IN THE DEVELOPMENT OF THE SUBJECT UZBEK LINGUISTICS. In Archive of Conferences (pp. 61-62).

3. Yuldasheva, D. B. Organization of terms as a factor for the improvement of economic sciences [Article]. Euroasian Research Bulletin, 2021. International scientific journal, 2.

4. Bekmurodovna, Y. D., & Bakhodirovich, E. D. (2023). PROBLEMS IN THE ERA OF GLOBALIZATION AND INNOVATIVE SOLUTIONS TO THEM. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(4), 329-331.

5. Yuldasheva, D. IMPORTANT FEATURES OF TEACHING TOURISM LEXIS AND LITERASY TO INTERNATIONAL STUDENTS. Zbiór artykułów naukowych recenzowanych., 205.

6. Yuldasheva, D. (2022). The Intensification Of Learning Uzbek Language Using Moodle Technology. Berlin Studies Transnational Journal of Science and Humanities, 2(1.6 Philological sciences).

7. Yuldasheva D.B. Iqtisodiy munosabatlarda terminologiyaning ahamiyati / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 88-91 betlar.

8. Yuldasheva D.B. Iqtisodiyot sohasida til texnologiyasining kelajagi / Ilm-fan va ta’lim ilmiy jurnali 2181-4325 15.03.2024. № 3(18) 91-95 betlar.

9. Юлдашева Д.Б. Лингвистика: история, основные понятия и последние развития / Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 387-390 стр.

10. Yuldasheva D.B. Iqtisodiy atamalarning lingvistik evolyutsiyasi: inglizcha soʻzlar global biznes aloqalaridagi oʻrni / Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 409-411 стр.

11. Yuldasheva D.B. Aniqlik kuchi: toʻgʻri atamalar ishlab chiqarish samaradorligi Университет общественной безопасности республики Узбекистан /Сборник материалов/ II международной научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка», 4 марта 2024 г. 412-415 стр.

12. Yuldasheva D.B. Tilning kuchi: Iqtisodiy atamalarni tarjima qilishda lingvomadaniy muammolarni hal qilish Oʻzbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Vazirligi Fargʻona akademik litseyi “Filologiya va fanlarni oʻqitishning dolzarb masalalari” mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy konferensiya materiallari, Fargʻona -2024-yil 234-237 betlar.